

HUQUQIY ONG HAQIDA QISQACHA TUSHUNCHA

Bekpo'latova Sevinchoy Mansurbek qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti yuridika fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7490666>

Annototsiya: Ushbu maqolada huquqiy ong haqida ma'lumot berilib, fuqarolarning huquqiy bilimi, ongi va madaniyatining jamiyat hayotidagi tutgan o'rni yoritib o'tildi.

Tayanch so'zlar: davlat, huquq, norma, siyosat, fuqaro, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, shaxs, subyekt, jamiyat

Kirish. Huquqiy ong – jamiyat a'zolarining huquq haqidagi, ijtimoiy hayotda huquqiy hodisalar haqidagi qarashlari, tasavvurlari, ruhiy munosabatlar majmuidir.

Huquqiy ong - ijtimoiy ongning bir shakli hisoblanib, hayotiy shart-sharoitlar tufayli rivojlanadi. Huquqiy ong huquqiy jamiyat extiyojlarini ifodalaydi, huquqning ijtimoiy voqelikka tatbiq etishga xizmat qiladi, shaxslarning xulq-atvori huquq normalariga qay darajada mos kelishini tushunib yetishga ko'maklashadi. Huquqiy davlat qurishning zaruriy sharti – bu qonunlarning so'zsiz bajarilishidir. Huquqiy ong insonda qonunga itoatkorlikni amaldagi huquqiy norma va qoidalarga rioya etish zarurligini, bunday xulq-atvor faqat huquq subyektini uchun emas, balki jamiyat uchun ham foydali ekanligini chuqur anglab yetish va ichdan ishonish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Fuqarolar qonunga rioya etishlari uchun, qonunda manfaatlar umumjassamligini tushunishlari kerak.

Huquqiy ong jamiyat a'zolarining huquqiy ma'lumotiga, huquqiy bilim darajasiga bog'liq. Professor Demitriyevichning ta'rificha "Huquqiy ong bu insonlarning va ularning turli birliklari hamda butun jamiyatning amaldagi huquq va huquqiy hodisalarga nisbatan qarashlari, g'oyalari yig'indisidir". Shunday ekan, qabul qilinayotgan qonunlar, har qanday normativ – huquqiy hujjatlar, huquq sohasida bo'ladigan o'zgarishlardan to'liq tarzda xabardor bo'lib, o'rganib chiqilishi natijasida – huquqiy ong va tushunib yetib, unga amal qilinishida esa – huquqiy madaniyat shakllantiriladi. Jamiyat a'zolarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati rivojlansa, jamiyat hayoti yaxshilana boshlaydi, huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bugungi kunda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyamizning 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda alohida to'xtalib o'tdilar, "Biz, qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o'tkazmaylik, agar fuqorolarimizning huquqiy bilimi, huquqiy ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa kutilgan natijalarga erishish mushkul". Biz huquqiy ong va huquqiy

madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarimizni uzluksiz davom ettirishimiz zarur. Huquqiy ongni rivojlantirish bosqichma- bosqich amalga oshiriladi, shuning uchun, yosh avlodga Konstitutsiyani o'rgatishga jiddiy yondashish lozim. Umumta'lim maktablarida huquq fanlaridan darslarni ko'paytirish, o'qituvchi va pedagoglarning ta'lim berish sifatini oshirish, shu bilan birga maktablarda o'qitilayotgan huquq darslarini, aynan, huquq sohasi mutaxassislari o'tishini ta'minlash - yosh avlodda huquqiy ongni shakllanishiga xizmat qiladi. Huquqiy madaniyati yuksak insonlar qonunlarga itoatkor bo'ladi, hamisha bunga bo'ysunadi va boshqalarni ham bunga da'vat etadi. Eng muhimi, bunday insonlar davlat taraqqiyotiga amaliy hissa qo'shishga xizmat qiladi . Xulosa qilib aytganda, qonun normalari odamlar ongiga singgan va ular orqali amal qiladigan taqdirdagina yashaydi va ro'yobga chiqadi. Jamiyatda o'z huquq va erkinliklarini biladigan fuqarolar huquqiy davlatning poydevoridir hisoblanadi.

References:

1. Odilqoriyev X.T. " Davlat va huquq nazariyasi " – Toshkent " Adolat " 2018
2. M.S. Boltayev , I. YU. Fazilov , G.M. Berdimuratova " Davlat va huquq nazariyasining umumiy masalalari " – Toshkent 2020
3. Nurmat Saburov , Shaxzod Saydullayev " Davlat va huquq nazariyasi " - Toshkent 2011
4. N. P . Azizov " Davlat va huquq nazariyasi " O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan IIV akademik litseylari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan – Toshkent 2018
5. Odilqoriyev X.T. " Davlat va huquq nazariyasi " – Toshkent 2020